

30-Sentabr, 2024-Yil

JIYENBAY IZBASQANOV DÓRETIWSHILIGINDE PEYZAJ LIRIKASÍ

Dilara Esbosinova

Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı assistent-oqıtıwshı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13765737>

Annotaciya. Ózbekistan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırı Jiýenbay Izbasqanov poeziyasında watan ullılıǵın, tuwılǵan jer gózzalıǵın jırlaytuǵın qosıqlar ayrıqsha itibarǵa iye.

Maqalada shayırdıń peyzaj lirikasında dóretilgen úlkemiz tábiyatın hám pasılların kórkemlik penen súwretlewshi qosıqlarınıń janrlıq ózgeshelikleri haqqında sóz etemiz.

Tayanısh sózler: Peyzaj lirikası, Batis hám Shıǵıs poeziyası, dúrkin, jáhán ádebiyatı h.t.b.

ПЕЙЗАЖНЫЕ СЛОВА, РЕЖИССЕР ДЖИЕНБАЙ ИЗБАСКАНОВ

Аннотация. В поэзии народного поэта Узбекистана и Каракалпакстана Ж.Избасканова большое значение имеют стихи, прославляющие святость родины, красоту родины. В статье речь идет о стихотворениях поэта, написанных в пейзажной лирике.

Ключевые слова: Пейзажная лирика, западная и восточная поэзия, дюркин, мировая литература и др.

LANDSCAPE LYRICS DIRECTED BY JIYENBAY IZBASQANOV

Abstract. In the poetry of the People's Poet of Uzbekistan and Karakalpakstan J.Izbaskanov, poems glorifying the sanctity of the homeland, the beauty of the motherland are of great importance. In the article we talk about the poet's poems written in landscape lyrics.

Key words: Landscape lyrics, Western and Eastern poetry, dürkin, world literature, etc.

Házirgi dáwirdegi qaraqalpaq poeziyası ideyalıq-tematikalıq hám janrlıq-formalıq jaqtan jetilisen, kórkemlik izlenislerge qaray bet burǵan, sonday-aq, dúnyalıq poeziyanıń progressiv dástúrleri menen usılların úyreniwge umtılıslar kúsheygen, filosofiyalıq oy-tolǵanıslardı ózinde jámlegen dáwir sıpatında kóp ǵana shayırlardıń qunlı dóretpeleri menen jáne de bayıp barmaqta.

Bul dáwir poeziyasında Batis hám Shıǵıs poeziyasınıń sintezi, lirikalıq oy-pikirlerdiń tereńligi, grajdanlıq pafos, emocionallıq tásirsheńlik sıpatınıń kúshliligi menen ajralıp turadı. Sol qatar Batis penen Shıǵıs poeziyasınan ilham alǵan qaraqalpaq poeziyası wákilleri bolǵan shayırlar hám jazıwshılarımız tárepinen dóretilgen qunlı dóretpeler arqalı ádebiyatımız jáne de bayıp otır.

XX asirdiń 70-80-jılları jas shayırlar sıpatında ádebiyatqa aralasqan bir topar talantlı jaslar ǵárezsizlik jıllarında da tabıslı dóretywshilik miynet etti. 90-jıllarǵa kelip olardıń bir qatarları

30-Sentabr, 2024-Yil

(J.Izbasqanov, N.Tóreshova, Q.Dawletnazarov, Á.Ótepbergenov h.t.b.lar) ádebiyatımızdın iri wakillerine aylandı. Olardın arasınan xalıq shayırları ósip jetilisti.

Usılar qatarında Ózbekistan hám Qaraqalpaqstan xalıq shayırları Jiyenbay Izbasqanov poeziyasında watan ullılıgın, tuwılğan jer gózzalıgın jırlaytuğın qosıqlar ayrıqsha itibarğa iye.

Onıń dóretpelerinen watannıń hár bir adam balası ushın muqaddesligin, kindik qanı tamğan mákanğa insan xızmet etiwı, qorgawı kerekligin uqqanday bolasań. «Menıń quwanışım, senmeniń dartım!» dep shayırlar watánğa bolğan shireli sezimlerin qağazğa túsiredi.

Kórkem sóz sheberiniń qáleminden dóregen barlıq qosıqları, atap aytqanda, «Tuwılğan jerge», «Tuwılğan jerdiń tútinini», «Agjap jaǵalıǵı», «Balalıq shaǵım», «Awillar», «Ah, awıldın altın aqshamları!», «Tuwılğan jerdiń keń dalaları...», «Tuwılğan jer tolgawları», «Tatlı eken awıl tárepte» shıǵarmaları oqıwshını oylarğa taldırıp, ata mákanğa súyiwshilik sezimlerin taǵı da arttıradı.

Qansha alıs ketsem -sonsha súyemen
Qos qanatı talǵan keńliklerimdi
Ketsem kóller, tawlardan asıp,
Sapar shaǵı tınıshım joytaman.
hapte ótpey kewlim qulazıp,
Saǵınıshım qıynap qaytarman

Tuwılğan jerdiń keń dalaları,
Sentabrge intıǵar bul tań.
Qanday baxıt qushtarlıq barı,
Boyda jiger, ómirge intań!...

«Tallar, tallar», «Sárwi tal», «Tebirenis», «Ayǵabaǵarlar», «Qozınday seksewildiń» usaǵan dóretpelerinde de ózgeshe sezimtalıq penen hesh kimdi qaytalamağan halda sezim-tuyǵıların qağazğa tógedi, qubılıslardı túsindiriwge háreket etedi. Sóz sheberiniń úlkemiz máwsimlerin sóz etiwshi dóretpeleri hár birimizdi zawiqlandıradı.

Durıs, pasıllardı janlı sıpatta qosıqlarğa aylandırıp ushın qanshadan-qansha sóz ustaları urınǵan, tek qaraqalpaq ádebiyatında ǵana emes, jáhán ádebiyatında da bul mazmundaǵı umtılıslar málim...

Jiyenbay Izbasqanovtıń gúz haqqında kórkem qosıqlar jarata alǵanlıǵı ayqın belgili. «Gúz ırǵaqları», «Gúz payıtı bul. Tún tımıq», «Átirapta gúz», «Gúzdiń sońǵı tańında», «Gúzgi oylar»

30-Sentabr, 2024-Yil

hám «Gúz rapsodiyası» shıǵarmaların da gúz kórinisi oǵada bir tabiyǵy halatta tuwılǵan jerge degen muhabbat sezimi menen júyi bilinbestey jupkerlestirip beriledi.

Súttey appaq átiraplar,
Ay sáwlesi qalqıydı.
Gúz iyisi ańqıydı.
Sıtır-sıtır japıraqlar ...
Sentyabrđıń sońı
Salqın samallar...
Qubılmalı ushqınınday almazdıń,
Jiltıdasıp turar quyash nurları...
Jerge japıraq emes, saǵınısh tóseler...

Xalıq shayı J.Izbasqanovtıń báhári basqasha,

«Men-báhármen...
Men tırnalarman.
Quwanıshtan seslerim talıp,
Geyde jańbır bolıp jılarman...»
«Kógislenip tallar átirapta
Áste ırǵalar.
Gúmis tamshı tuńǵısh japıraq ta
Páske sırgánar...»

«Qıs. Qırawlı tańlarda», «Qısqı tań», Sońǵı qar», «Appaq-appaq qıs qarı», «Qar», «Sulıw qızday qıs appaq» dep atalǵan qosıqlar poeziya menen sırlas oqırman qáwimine zawıq baǵısh etedi, kirpigińe aste ǵana qonǵan sońǵı qarlar, «qısqı tańda qarǵa kómilip geziw lıozzeti», «bası qardan arılmaǵan biolenttegi aq shıńlardıń sawlatı», «uytqıǵan qarlı boranlar», «yosh bolıp quyılǵan, qısqı tatlı tańlardıń appaq qarları» oqıwshıǵa qozǵaw saladı. «Qırawlı tańlarda qarđıń qádirin bilmeymiz» dep shayı filosofiyalıq juwmaq shıǵarıwǵa da sheber ekenligin poeziya ashıǵınıń esine salıp qoyadı.

Ásirese, «Qızılqum dápterinen» dúrkinindegi «Qır qızı», «Dawıl», «Seksewil», «Qoyan súyek», «Qumlardıń báhári» dóretpeleri hámmeni qıyalǵa shúmdiredi, «qus qanatı talǵan sheksizlikler», «saǵınıshtan sarǵayǵan qumlar», «qaysar qoyan súyekler», «batırlarday seksewiller» gúllan sahra perzentleriniń ata mákanǵa ıqlasın arttıradı, hárbir insańǵa usı shet-shebirsiz dalalıqlardıń bir perzenti ekenligin eske saladı.

30-Sentabr, 2024-Yil

Jiyenbay Izbasqanov insan sezim-tuygularinin ulliligin tariplewge jalıqpaytuğın shayır.

Ásirler dawamında jáhán ádebiyatı poeziyasında watanğa muhabbat penen birlikte mángilik tema bolıp kiyatırğan adamğa muhabbat, yağniy ıshqının gózzallıgın, hár bir kewilde onın tákirarlanbas tulğağa iye ekenligin qosıqlarında sóz etedi.

Jiyenbay Izbasqanovtıń poeziyasının janrlıq ózgesheligin úyrengende ózgeshe bir ádebiy qubılıs dıqqatqa ılayıq, bul onın «Yapon xakkulerine usatpa» dóretpesi:

Ishqın seniń ne degen hasıl?!

Kórkiń kózim quwantıp turar,

Sónegörme, gúzgi quyashım!?

Buni túsiniw maqsetinde tağı da yapon poeziyası úlgileri menen qızıqsınamız...

Ulıwma, tabiyat qubılıslarının tereń poetikalıq tebrenislerdiń obykti bolıwı, milliy boyawlarda kórinis tabıwı burın gezele bermeytuğın hádiyse edi, júregińdi sızlatıp jiberetuğın bul lirika oqıwshılarına estetikalıq zawıq bağıshlaydı, olardıń dártine dárman boldı.

Qaraqalpaq oqıwshıları Jiyenbay Izbasqanovtıń lirikasın bar ıqlas, intası menen súyip oqıytuğınlığı ras. Onın ayırım muhabbat hám peyzaj lirikasın watanğa bolğan súyiwshilik tolı shıǵarmalarınan ayırıp qarawğa bolmaydı

Watan!

Seni bólek sanap kórmedim,

uy tolı perzentim,

Arzıwlı yardan,

hamde shet-shebirsiz keń dalalardan

Jeller juwsan iyisin alıp kelgenin

Watannıń bunday túsiniği qaraqalpaq poeziyası ushın jańalıq. Bul shayırdıń ózine tán oy-sezim keshirmeleri, watan sezimi shayırdıń lirikasında ázelden-aq orın alğan. Sol ushın da J.Izbasqanovtı sezimtal lirika sheberi, muhabbat hám tabiyat shayırı dese boladı.

REFERENCES

1. Allambergenov K., Orazımbetov q., Paxratdinov Á., Bekbergenova M. XX ásir qaraqalpaq ádebiyatı tariyxı. II bólim. Tashkent
2. Járimbetov Q. Ádebiyattanıwdan sabaqlar. Nókis: «Qaraqalpaqstan», 2013.
3. Оразымбетов Қ. Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы. Нөкис, 2004.